
L'histoire des armoiries de la baronnie de Caravètes

**Étude d'une tradition
par sa dimension héraldique**

Florian Tena-Chollet

Juin 2021

Préambule

La présente étude a été réalisée dans le cadre d'une monographie intitulée « Recherches généalogiques sur les branches Foucu et Conejero-Tena : peut-on devenir baron de Caravètes avec des origines normandes et espagnoles ? ». Ce travail s'est inscrit dans la préparation du diplôme universitaire « Généalogie et histoire familiale » délivré par l'Université du Mans (promotion Seine, année universitaire 2020-2021) et obtenu en 2021.

Sommaire

Introduction.....	3
Moyen Âge : naissance et premier changement.....	4
Ancien régime : stabilisation des armoiries de Caravètes	16
Révolution française : disparition des barons de Caravètes	19
XIX ^e siècle : les armoiries de Caravètes entrent en dormance.....	20
XX ^e siècle : redécouverte et remise à l'honneur de la baronnie de Caravètes	25
Fin du XX ^e siècle : modernisation de la baronnie de Caravètes	29
Conclusion	30
Annexe 1 : guide des recherches en archives	31
Archives nationales	31
Archives départementales de l'Hérault.....	31
Archives municipales de Montpellier	32
Bibliothèque Nationale de France	32
Fonds et collections privés	32
Annexe 2 : bibliographie.....	33
Seigneurie, héraldique et histoire de Montpellier	33
Annexe 3 : table des figures	34

Introduction

L'histoire des barons de Caravètes se transmet principalement aujourd'hui par un dicton local et oral disant que « *tout aîné mâle né à Montpellier d'un père lui-même né à Montpellier est, de droit, baron de la ville* ».

Bien que les titres de noblesse n'aient plus de valeur légale aujourd'hui et la transmission depuis les anciens barons n'étant pas une donnée historique, une confrérie montpelliéraine poursuit la tradition d'introniser les habitants de Montpellier ayant notamment un passé familial dans la ville¹.

Il est proposé ici de retracer l'histoire des Barons de Caravètes avec un angle original, celui de leurs armoiries successives. Cette approche présente plusieurs intérêts :

- Mémoriel, cette confrérie étant aujourd'hui la seule tradition typiquement montpelliéraine.
- Familial, car les postulants doivent constituer une candidature motivée et argumentée, puis, s'ils sont retenus, passer un entretien oral abordant les origines de cette tradition.
- Historique, car il n'existe pas de littérature spécifique à l'étude de cette baronnie sous l'angle de ses armes successives.

Les armes de Caravètes ayant un lien avec celles de la ville de Montpellier, leurs dynamiques d'évolution respectives sont présentées conjointement et de manière chronologique afin de pouvoir mettre en lumière l'émergence de leurs points communs et de leurs points de divergence au cours de l'Histoire.

¹ Archives départementales de l'Hérault, 11 F 190, La baronnie de Caravètes, historique.

Moyen Âge : naissance et premier changement

La seigneurie de Montpellier voit le jour le 26 novembre 985, lorsque le comte Bernard II de Melgueil octroie au chevalier Guilhem, en échange de son dévouement, l'ancien territoire situé entre l'antique voie Domitienne, le Lez et la Mosson. Ses héritiers construisent sur leur nouveau fief un véritable bourg fortifié, doté d'un château et d'une chapelle, qui devient par la suite la ville de Montpellier.

On trouve mention de la baronnie de Caravètes au X^e siècle déjà, et en particulier de sa localisation à Murles, un village situé à cinq lieues au nord de Montpellier et à l'ouest du bois de Valène. Ce bois est à cette époque une vaste étendue de garrigue tantôt rocailleuse, tantôt arborée, et attenante à Viols-le-Fort, Saint-Gély-du-Fesc, Combaillaux, Murles et Caravètes (cf. Fig. 1, page suivante). Le mas de Caravètes est alors le chef-lieu d'une seigneurie que ses maîtres tiennent des comtes de Melgueil² :

- Le comte de Melgueil s'y réserve le domaine éminent, le pouvoir de haute justice et la juridiction criminelle (condamnation à mort, mutilation...) ;
- Le seigneur de Caravètes a le pouvoir de basse justice (saisie de gages, détention de délinquants...) et jouit du droit de prélever une part de chaque sanglier tué dans ses bois.

Ce fief fortifié comprend des habitations (cf. Fig. 9), une fontaine (cf. Fig. 6), des champs, des vignes, des pâturages et des bois. Le seigneur de Caravètes possède aussi un pilori, des carcans ainsi qu'une prison.

A cette même époque, l'activité commerciale et artisanale de Montpellier, comme de la vie quotidienne de ses habitants, trouve dans l'exploitation de Valène plusieurs enjeux stratégiques, liés :

- Au bois : qu'il soit de chauffage, de four, de construction, ainsi que de fabrication du charbon ;
- Au pâturage des troupeaux de moutons, dont la viande est aussi consommée mais dont la laine participe surtout à l'industrie drapière (principale activité de Montpellier) ;
- À l'exploitation du chêne kermès, dont la cochenille permet d'obtenir une efficace teinture rouge, et dont l'écorce va aux tanneries de Montpellier ;
- Au gibier, dans une probable moindre mesure.

Si un grand nombre d'études portant sur l'alimentation carnée au Moyen Âge concluent sur le constat d'une très grande rareté de la consommation du gibier, le cas spécifique du bois de Valène ne fait pas consensus. En effet, bien que l'historien Louis Thomas³ indique que le gibier fait partie à cette époque de l'alimentation quotidienne des habitants de Montpellier, on peut nuancer cette description en rappelant que la chasse est à ce moment-là plutôt un monopole seigneurial et qu'il semble peu probable que les habitants de Montpellier consomment massivement du gibier, qui plus est venant d'une autre seigneurie. On peut ainsi faire l'hypothèse d'un complément alimentaire occasionnel plutôt exercé sous forme de braconnages.

² Archives municipales de Montpellier, Grand Chartier, F, 6.

³ THOMAS, Louis-Jacques, *Un Chapitre Peu Connu De L'histoire De Montpellier : La Baronnie De Caravètes*, Montpellier : Impr. de la Charité, 1931.

Reconstitution des différentes parcelles du bois de Valène entourant le château de Caravètes avant la révolution française

Sources :

- 1) Communes du département de l'Hérault, cartes de Cassini et leur légende, XVIIIe siècle, Geoportail.fr, IGN, 2016.
- 2) Description de l'ancien bois de Valène, fonds privés de la famille Fargues, 2020.
- 3) THOMAS, Louis-Jacques, *Un Chapitre Peu Connu De L'histoire De Montpellier : La Baronnie De Caravètes*, Montpellier : Impr. de la Charité, 1931.

Fig. 1. Reconstitution des différentes parcelles du bois de Valène entourant le château de Caravètes avant la Révolution française.

Dès le XII^e siècle, la croissance de Montpellier et de ses industries conduit les seigneurs de Montpellier – membres de la dynastie des Guilhems de Montpellier – à négocier un droit d’usage du bois de Valène auprès des comtes de Melgueil.

On note qu’à cette époque, le système emblématique en usage ne s’apparente pas encore au phénomène héraldique pourtant déjà dans sa phase de diffusion sociale et géographique. Le sud de la France est en effet assez éloigné de l’épicentre qui a vu apparaître ce phénomène (le nord et l’est de la France). Ainsi, la dynastie des Guilhems de Montpellier utilise encore des images symboliques notamment par l’intermédiaire de sceaux (cf. Fig. 2).

Fig. 2. Sceau représentant Guilhem VIII de Montpellier en troubadour⁴.

C’est entre 1190 et 1202, que sont adoptées les armoiries des Guilhems de Montpellier. Il est intéressant de constater que les figures plus ou moins allégoriques précédemment utilisées dans les sceaux, ne se retrouvent pas dans le choix des armes de cette dynastie (cf. Fig. 3).

Fig. 3. Armoiries de la dynastie des Guilhems de Montpellier : d’argent au tourteau de gueules⁵.

Le tourteau est un meuble en forme de pièce ronde et plate. Sa symbolique peut faire référence au succès d’une entreprise, y compris obtenu au prix du sang versé, tout comme à l’idée de prospérité matérielle. Lorsqu’il est de gueule, comme dans les armes des Guilhems, on lui donnait anciennement le nom de *guse*, bien que ce terme qui ne soit plus en usage dans le blason.

⁴ Bibliothèque nationale de France, Fonds Albert Pomme de Mirimonde. Collection de documents iconographiques. Boîte 14, Concerts France. II, Du Moyen Âge au XVII^e siècle.

⁵ LE BLEVEC, Daniel, *Les Cartulaires méridionaux*, Paris : Publications de l’École nationale des chartes, 2006.

Guilhem VIII meurt en 1202, ayant désigné son fils Guilhem (Guilhem IX) pour lui succéder. Comme ce dernier n'est pas encore majeur, Guilhem VIII laisse le gouvernement de la seigneurie entre les mains de sa femme et de notables bourgeois.

Cette période, cruciale pour l'histoire de Montpellier, est l'incarnation d'une lutte de pouvoirs. Des partis différents soutiennent en effet le frère (Guilhem IX) et la sœur (Marie) car ceux-ci ne sont pas issus du même mariage. Au début de l'année 1204, Guilhem IX est déclaré par sa mère, Seigneur de Montpellier. Mais la même année, Marie épouse Pierre II d'Aragon, dont les armes sont présentées Fig. 4, lequel fait par ailleurs tout son possible pour prendre le contrôle de la ville. Sans appui, Guilhem IX ne fait plus le poids face à ses opposants et abdique peu de temps après au profit de sa demi-sœur Marie qui devient alors « Seigneur de Montpellier » et « Seigneur d'Aumelas »⁵.

Désormais appelée Marie de Montpellier, elle garde ces titres jusqu'à sa mort, en 1213. Mais avec elle meurt donc tout espoir de transmettre les armoiries de la dynastie des Guilhems de Montpellier.

Fig. 4. Les armes de la Maison d'Aragon : d'or à quatre pals de gueules⁵.

Au début du XIII^e siècle, Raimond de Caravètes tient toujours activement la seigneurie de Caravètes, s'étalant sur Murles et sur une partie des Bois de Valène, et c'est donc probablement entre 1202 et 1213 que sont apposées les armes des Guilhems sur les murs du mas fortifié (cf. Fig. 5 et Fig. 6).

Fig. 5. Armoiries des Guilhems sur une meurtrière du mur d'enceinte du mas fortifié de Caravètes.
Crédit photo : F. Tena-Chollet.

Fig. 6. Armoiries des Guilhems sur la fontaine de Caravètes.
Crédit photo : F. Tena-Chollet.

Il est plus que vraisemblable qu'il ne le fait pas de son plein gré. La présence des armoiries matérialise la présence d'un pouvoir, ici celui des Guilhems. Le fait de les placer dans une seigneurie qui est possédée par un vassal revient à lui rappeler la tutelle qui pèse sur lui.

Or, 1213 est une année charnière, celle de la mort de Marie et donc de la prise de contrôle direct de la seigneurie par Pierre II d'Aragon, qui meurt aussi la même année, laissant la seigneurie à son fils Jacques I^{er}.

Maintenir les armes des Guilhems au domaine de Caravètes porte donc un double message :

- Montrer la continuité du pouvoir des seigneurs de Montpellier, à un moment où celui-ci change fréquemment de main ;
- Rappeler l'origine du pouvoir seigneurial des Caravètes qui sonne possiblement comme une mise en garde adressée à Raimond de Caravètes (ce n'est pas parce que le pouvoir supérieur semble fragile qu'il l'est réellement).

Il est ensuite intéressant de noter que les armoiries de la dynastie des Aragon (cf. Fig. 4) ne se sont pas diffusées dans Montpellier ni au domaine de Caravètes. Cela s'explique en partie par le pouvoir grandissant des consuls de Montpellier qui œuvrent à cette époque à une étendue de leurs prérogatives.

Après la croisade des Albigeois, le pape Innocent III confisque en 1211 le Comté de Melgueil et l'inféode en 1215 à l'évêque de Maguelonne. Ce dernier reçoit alors un soutien financier de quelques riches particuliers montpelliérains ainsi que de la commune de Montpellier, représentées par ses douze consuls. L'une des contreparties de ce soutien se concrétise le 13 mars 1216, date à laquelle l'évêque de Maguelonne met en possession des douze consuls de Montpellier une partie du bois de Valène, en présence de Raimond de Caravètes.

L'exploitation économique de ces bois est aussitôt mise en œuvre avec l'établissement de deux forestiers nommés par les consuls pour protéger durablement cette ressource, assurer l'ordre public et le respect des règlements⁶.

Ces deux forestiers doivent alors :

- Garder le bois de jour comme de nuit pour l'honneur et le profit du consulat ;
- Ne laisser paître, chasser ou prendre du bois qu'avec la permission des consuls ;
- Ne pas chasser eux-mêmes, sauf le loup ;
- Ecarter sévèrement les chèvres et les boucs ;
- Louer les pâturages, sans accepter de pourboires ;
- Percevoir les redevances et les reverser fidèlement ;
- Dénoncer et poursuivre les auteurs des dommages causés tant par les bêtes que les gens.

Cette période signe le début d'une période durant laquelle les consuls de Montpellier vont essayer d'obtenir plus de terres ainsi que plus d'avantages sur ces terres, et illustre plus largement les efforts menés par la ville de Montpellier pour gagner en autonomie vis-à-vis des pouvoirs en place.

⁶ Société Archéologique de Montpellier, *Liber Instrentorum memorialium : cartulaire des Guilhems de Montpellier*, Publié d'après le manuscrit original, 1884-1886.

En effet, les consuls entendent faire exercer sur leurs terres un pouvoir de juridiction qu'ils n'ont pas. Ils saisissent ainsi le bétail entré en fraude et punissent les propriétaires des bêtes saisies.

Comme le montre la figure suivante, les consuls utilisent à cette époque un sceau consulaire pour s'identifier et authentifier leurs documents officiels. Ce sceau représente la Sainte-Vierge tenant sur ses genoux l'Enfant-Jésus, et autour la légende *V[ir]go mat[er] nat[um] ora u[t] nos juv[et] o[mn]i hora*⁷.

Fig. 7. Sceau consulaire du XIII^e siècle⁸.

Le symbole de la Vierge tire son origine de l'an 975 durant lequel l'évêque Ricuin inféode les terres de la future ville de Montpellier. Il place ces terres sous le patronage de la Vierge et en investit son vassal, Guilhem I^{er}, membre de la dynastie des Guilhems de Montpellier. Guilhem VI, au retour de sa croisade en 1129, dote l'église Sainte-Marie de Montpellier d'une Vierge Noire qu'il aurait rapportée de Terre-Sainte. Plus tard, au Moyen Âge, autour de l'église Sainte-Marie, se dressent les tables des changeurs de monnaie et les étals des marchands, et le nom de « Notre-Dame des Tables » lui est donné.

Les relations de voisinage entre les consuls de Montpellier (propriétaires du bois de Valène) et les seigneurs de Caravètes fluctuent pendant plusieurs décennies, comme le montre le compromis du 24 mars 1262 tentant de faire respecter aux consuls les limites de leurs terres⁹. Ce compromis prévoit l'installation de bornes en pierre dont on trouve encore trace aujourd'hui (cf. Fig. 8). Il est intéressant de constater une continuité d'usage des armoiries des Guilhems : il s'agit d'ailleurs peut-être d'une contamination, les armoiries familiales des Guilhem étant devenues les armoiries de la seigneurie.

Il est difficile d'assurer que ces armoiries font à ce moment-là partie intégrante de l'identité des barons de Caravètes, car leur présence sert de délimitation : la ville de Montpellier marque sa présence par l'apposition de ce qu'il semble encore être ses armoiries.

⁷ Vierge notre mère, prie ton fils de nous venir en aide à toute heure.

⁸ OUDOT DE DAINVILLE, Maurice, *Sceaux conservés dans les archives de la ville de Montpellier*, Montpellier, impr. Laffite-Lauriol, 1952.

⁹ Archives municipales de Montpellier, Grand Chartier, F, 6.

*Fig. 8. Anciennes armoiries des Guilhems utilisées pour le bornage du domaine de Caravètes.
Crédit photo : F. Tena-Chollet.*

Pendant la décennie qui suit, les consuls voient en la possession éventuelle du domaine de Caravètes de nombreux avantages :

- Un bois de Valène agrandi et complété ;
- Un endroit susceptible d'accueillir leurs deux forestiers ;
- Un chef-lieu prestigieux pour incarner une justice seigneuriale.

Un accord de vente intervient le 30 septembre 1273 entre Bernard de Caravètes, petit-fils de Raimond de Caravètes et dernier baron du nom, et les consuls de Montpellier, pour 730 livres melgoriennes¹⁰. La cession est ratifiée le 24 avril 1274 et le 4 novembre 1275, les consuls de Montpellier prennent solennellement possession de leur seigneurie. Ils « saisissent des mains »¹¹ de Bernard de Caravètes les clefs du mas fortifié et font dresser acte de propriété par leur notaire et devant témoins.

Toujours aussi symboliquement, les consuls font apposer aux portes de leur nouveau domaine les armes de Montpellier. Comme le montre la figure suivante, ces armoiries sont accompagnées d'un texte dont il ne reste aujourd'hui presque rien sur le site.

¹⁰ Archives départementales de l'Hérault, Série O, 376 – Cabinet doré, liasse II.

¹¹ C'est dans ces termes qu'est décrite la passation des clefs. Il s'agit en effet d'un acte rituel classique dans ce genre de cession. Les gestes et les paroles échangées sont primordiaux, et l'acte écrit n'est là que pour attester qu'ils ont bien eu lieu.

*Fig. 9. Nouvelles armoiries de Caravètes, porte principale du domaine de Caravètes.
Crédit photo : F. Tena-Chollet.*

Ces armoiries, bien qu'en mauvais état, laissent apparaître un personnage assis devant un édifice religieux de style gothique. Deux lettres sont visibles, un A à dextre et un M à sénestre. Ces armes sont composées : le personnage trône sur un piédestal qui n'est autre que les armoiries des Guilhems de Montpellier. Une fleur figure de part et d'autre des armoiries des Guilhems.

Par chance, les armoiries aujourd'hui visibles au mas de Caravètes sont une reproduction des armoiries d'origine, dont on peut trouver trace dans les archives publiques comme dans les fonds privés de l'actuel propriétaire du mas de Caravètes (cf. figure suivante). L'original des armoiries apposées en 1275 au mas de Caravètes porte des traces d'usure et de détérioration dont la plus visible est la décapitation du personnage principal.

Ce personnage porte un enfant dans les bras ce qui permet d'identifier la Vierge. Les armoiries apposées à Caravètes ne figurent pas dans un écu à proprement parler : il s'agit d'une dalle de pierre taillée, qui dans sa forme générale rappelle plutôt le sceau des consuls au XIII^e siècle (cf. Fig. 7).

Le trône, qui symbolise dans le faste la majesté suprême, est ici extrêmement ouvragé. Loin d'être d'une forme quelconque, il est la représentation d'une cathédrale gothique. Ceci témoigne d'une assimilation, dans la représentation, entre la Vierge et l'Eglise : la représentation de la Vierge est aussi une allégorie de l'Eglise toute entière, rappelée par la structure architecturée qui rappelle le bâtiment (église) qui abrite et regroupe toute la communauté des chrétiens.

Le style gothique se remarque aisément par l'emploi de l'arc brisé. L'absence d'arcs-boutants au profit de contreforts, la présence d'un clocher-mur, ne sont pas sans faire penser au style gothique languedocien, courant de l'architecture gothique qui s'est développé dans le Midi de la France.

*Fig. 10. Armoiries originales. Fonds privés de la famille Fargues.
Crédit photo : F. Tena-Chollet.*

Malgré l'absence d'autres émaux que ceux des Guilhems, le domaine de Caravètes est doté de nouvelles armoiries ayant un : *Trône gothique, sur lequel est assise la Sainte-Vierge vêtue d'une robe, tenant l'Enfant-Jésus, soutenue d'un écusson (d'argent) au tourteau (de gueules), le tout accosté des lettres A et M onciales, et accompagné en pointe de deux roses.*

Les deux lettres A et M correspondent vraisemblablement à Ave Maria, la rose étant par ailleurs aussi un symbole marial.

Une double origine transparaît dans ces armoiries, avec la Vierge d'une part et avec les armoiries des Guilhems de Montpellier d'autre part. A noter qu'une hiérarchie est bien instaurée entre ces deux symboles, l'une utilisant l'autre comme piédestal : symboliquement, les consuls ont pris le dessus sur les Guilhem mais ils revendiquent aussi une continuité des pouvoirs.

Concernant l'édifice religieux en lui-même, il ne s'agit pas d'un lieu aujourd'hui reconnaissable à Montpellier¹² ni même sur une iconographie plus ancienne. Une piste aurait pu être qu'il y ait eu un lien avec l'église Notre-Dame des Tables de Montpellier. Sa destruction totale en 1794 ne permet pas d'en avoir des vestiges visibles de nos jours, mais les représentations qui nous sont parvenues (cf. Fig. 11) semblent indiquer que si l'imagier s'inspire d'églises qu'il connaît, il n'en reproduit pas une fidèlement en particulier. Le trône des armoiries de Montpellier incarne bien une figure allégorique et idéalisée : il symbolise plutôt toutes les églises, résumées dans l'institution ecclésiale¹³.

Fig. 11. Notre-Dame des Tables de Montpellier vers 1772¹⁴.

Ces armoiries n'ayant pas été portées par une famille ou un seigneur, on peut s'attendre à ce qu'elles n'aient pas (ou que peu) évolué depuis leur création : *a contrario* des armoiries subissant habituellement des modifications suite à un mariage ou une transmission à une descendance, celles de Montpellier s'apparentent à l'héraldique municipale, alliant à la fois l'héraldique (les armes des Guilhem) et l'emblématique (la Vierge des consuls).

¹² Parmi la cathédrale Saint-Pierre ou les églises Saint-Matthieu, Saint-Roch, Saint-Denis, Saint-Léon, Sainte-Eulalie ou Notre-Dame des Tables.

¹³ L'ecclesia, c'est à la fois la communauté des fidèles, le bâtiment qui l'abrite et l'institution qui la dessert et encadre la communauté, et ce à l'échelle locale comme à l'échelle universelle.

¹⁴ Archives municipales de Montpellier, 6Fi, 524.

Comme d'autres cités libérées de leurs tutelles seigneuriales, Montpellier a manifestement choisi d'afficher son indépendance ainsi que son autonomie administrative notamment par le choix de ses armoiries.

Il est enfin intéressant de constater que ces armoiries perpétuent l'identité héraldique initiale de Montpellier, les armes des Guilhems de Montpellier, et par là même celle des seigneurs de Caravètes.

En 1293, Philippe VI le Bel devient le suzerain des consuls de Montpellier. Dans le but d'asseoir leur qualité de « barons » et leur privilège seigneurial, ces derniers lui demandent et obtiennent de lui le droit de porter les armes quand ils vont à Caravètes, quand ils y séjournent et quand ils reviennent à Montpellier.

Placés plus directement sous l'autorité royale, les nouveaux barons de Caravètes obtiennent ensuite au début du XIV^e siècle le droit d'apposer des panonceaux avec fleurs de lys à Caravètes et au bois de Valène. Ceci a pour but de rappeler la tutelle royale et l'intégration de la ville dans le royaume et dans son organisation.

On peut pour autant noter que les armoiries de Caravètes ne sont pas modifiées pour intégrer cette symbolique forte sous forme de meuble.

Le 13 juillet 1341, les consuls de Montpellier obtiennent de Jean, évêque de Beauvais, lieutenant du roi en Languedoc, une nouvelle reconnaissance de leur droit à porter les armes pendant leurs voyages et leurs séjours au siège de leur baronnie.

En 1354, il est obtenu que les sergents royaux aillent rétablir les panonceaux fleurdelysés détruits ou tombés et que des nouveaux soient apposés à la porte du mas de Caravètes aux côtés des armes de Caravètes.

Là encore, il s'avère que le prestige de pouvoir se revendiquer dépendre directement du roi ne soit pas allé jusqu'au désir de modifier dans sa composition les armoiries de Caravètes : les fleurs de lys royales viennent simplement s'ajouter en panonceaux en plus et à côté des armes des Caravètes.

Cela s'explique probablement par le lien de fierté très fort qu'entretiennent les consuls de Montpellier avec la seigneurie de Caravètes, ce qui a certainement conduit à ce que ces deux lieux conservent des armoiries identiques.

Les différentes archives qui peuvent être consultées sur la période allant de 1376 à 1789, montrent une jouissance plutôt paisible du statut de barons de Caravètes par les consuls de Montpellier.

D'un point de vue héraldique, on note cependant que les armoiries de Montpellier sont représentées de manière atypique dans un des recueils des blasons peints datant du XVI^e siècle (cf. Fig. 12).

Fig. 12. Une représentation des armoiries de Montpellier au XVI^e siècle¹⁵.

Aucun blasonnement n'est indiqué mais on constate immédiatement l'emploi d'un seul meuble – un meuble végétal – semblant plus représenter un fruit qu'une fleur ou un bouton de fleur. Par comparaison avec d'autres armoiries présentant des fruits, la forme des feuilles fait plus penser au pommier, qu'au pêcher ou à l'oranger. Cependant, il convient de rester prudent : l'esprit est ici probablement davantage d'évoquer (un fruit, une branche) que de représenter formellement.

Ainsi, on peut proposer le blasonnement suivant :
d'argent à la branche de pommier de sinople, fruitée d'une pièce de gueules.

Il semble ici qu'il s'agisse soit d'une erreur ou d'un oubli dans la représentation des armes des Guilhems, soit d'une réinterprétation de ces dernières : le tourteau de gueules est ici végétalisé. Il est à noter que les autres armoiries représentées dans cet armorial semblent correspondre à des armoiries réelles à cette époque (pas d'erreur ou de réinterprétation observées dans les autres armoiries qui ont été contrôlées). Ainsi, il paraît probable que les consuls de Montpellier, avec le temps, se soient écartés de l'héritage des Guilhem, pour affirmer une personnalité et une identité propre, détachée de celle des Guilhem qui est alors gommée *de facto*.

¹⁵ Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Recueil de blasons peints. 1501-1600 ; Folio 116r.

Ancien régime : stabilisation des armoiries de Caravètes

Comme il est possible de le deviner aujourd'hui sur la porte charretière du domaine de Caravètes (cf. Fig. 9) une inscription a été apposée aux armoiries en place. Là encore il s'agit d'une copie en plâtre dont l'original est conservé dans les fonds privés de l'actuel propriétaire du mas de Caravètes. Ce texte liste les noms des consuls de Montpellier pour l'année 1631 (cf. Fig. 13).

Fig. 13. Noms des consuls de l'année 1631 accolés aux armoiries de Caravètes.
Crédit photo : F. Tena-Chollet.

Ces noms sont lisibles en fonction de l'angle de la lumière : Boussugues cadet sieur d'Aignac, maître Jean Carbonnier, Guillaume Cavalier procureur au présidial, Pierre Vaissière épicier, Antoine Guiraud mangonier¹⁶, et Pierre Dèvès laboureur.

Deux éléments peuvent être relevés :

1. Le besoin de se faire nommément reconnaître comme appartenant à la baronnie de Caravètes ;
2. La mention comme consul d'un laboureur. Si la qualité d'une personne ne se déduit pas au métier indiqué (probablement un peu fantaisiste ou ne correspondant pas forcément à une réalité), il ne faut pas oublier qu'au XVII^e siècle, le titre de consul de Montpellier place les personnes qui le portent parmi l'élite sociale et politique de la ville et de la région.

On peut faire l'hypothèse que cette compréhension se soit perdue avec le temps et ait pu alimenter la tradition orale, encore perpétuée aujourd'hui à Montpellier : la baronnie étant devenue communale, et les consuls pouvant être des non-nobles, tous les montpelliérains pourraient prétendre au titre de baron de Caravètes. Et à leur mort, l'application des règles en matière de succession pourraient faire de leur fils aîné l'héritier du titre.

¹⁶ Profession se rapprochant de celle d'épicier.

Dans l'Armorial des Etats du Languedoc, on peut constater que les armoiries de Montpellier, dont aucun blasonnement n'est indiqué, ont peu évolué (cf. Fig. 14). Les fleurs situées autour des armes des Guilhems de Montpellier ont disparu, ce qui laisse à penser qu'elles ne faisaient pas partie intégrante de l'identité des barons de Caravètes. On note par ailleurs que l'Enfant-Jésus est nu sur cette version des armoiries.

Fig. 14. Armoiries de Montpellier au XVII^e siècle¹⁷.

Le cartouche est ici d'inspiration baroque. Les hachures utilisées pour cette gravure correspondent aux codes utilisés pour représenter les couleurs en héraldique (pointillés pour l'or, hachures horizontales pour l'azur, hachures verticales pour le gueules).

L'absence de symbole pour les personnages pourrait laisser penser qu'ils sont d'argent, ce qui est peu probable. Ces deux personnages pourraient être au naturel, plus exactement de carnation mais il est peu probable que la robe de la Vierge soit d'argent à cause de l'interdiction absolue de superposer deux métaux (le trône est d'or).

Il n'y a toujours aucune symbolique royale dans ces armoiries et l'appel divin est largement supporté par la Vierge ainsi que par les initiales A et M¹⁸.

Un texte en latin est présent : « Virgo mater natum ora ut nos juvet omni hora »¹⁹, ce qui est une réminiscence le sceau des consuls de Montpellier au XIII^e siècle (cf. Fig. 2). L'église Notre-Dame des Tables a été plusieurs fois détruite, notamment lors des guerres de religion, puis par les protestants en 1621, et reconstruite, entre 1650 et 1655 pour la dernière fois. Le retour de ce texte coïncide peut-être avec cette dernière reconstruction, comme une réaffirmation de la symbolique religieuse qu'entretiennent les armoiries avec l'histoire du patronage de la ville de Montpellier.

¹⁷ BEAUDEAU, Jacques, *Armorial des États de Languedoc*, Montpellier, 1686.

¹⁸ Certainement pour Ave Maria.

¹⁹ Vierge notre mère, prie ton fils de nous venir en aide à toute heure.

Les armoiries de la figure suivante proviennent d'une carte du domaine de Caravètes établie au milieu du XVIII^e siècle ¹⁴. Elles présentent plusieurs différences par rapport aux armoiries précédentes :

- Les initiales A et M en sont tout d'abord absentes. Cela peut s'expliquer par le fait que ces lettres s'avèrent peu visibles sur certaines versions des armoiries ou positionnées à des endroits différents. La façon de blasonner les armoiries de Caravètes peut avoir donné lieu à des blasons ainsi simplifiés.
- Le trône sur lequel est assis l'enfant est largement simplifié par rapport à l'original. Cela peut s'expliquer par le blasonnement d'origine indiquant pour ce meuble une description sommaire, « un trône gothique », ce qui laisse une grande marge d'interprétation pour représenter les armoiries sur la simple base du blason.
- Les deux rameaux (possiblement d'olivier et de palmier) passés en sautoir.

Fig. 15. Armoiries de Caravètes au XVIII^e siècle²⁰.

Cette gravure ne codifie pas les émaux de ces armoiries de Caravètes qui portent un Trône, sur lequel est assise la Sainte-Vierge vêtue d'une robe, tenant l'Enfant-Jésus nu, soutenu d'un écusson d'argent au tourteau de gueules accompagné d'un rameau d'olivier et d'une palme passés en sautoir.

Louis Thomas cite dans son mémoire²¹ l'auteur anonyme de *Etat et description de la ville de Montpellier*, un manuscrit datant de 1768 : « Une tradition fort ancienne assure que la baronnie de Caravètes fut donnée à la ville à condition que l'aîné mâle de chaque maison des habitants aurait le titre de baron de Caravètes, seigneur de Verdanson, Comte des Aiguerelles. [...] L'on ne voit pas que la noblesse soit attachée au Consulat de Montpellier comme elle l'est aux Echevins de Paris, Capitouls de Toulouse, Jurats de Bordeaux et autres. ». Il apparaît cependant que les armoiries des barons de Caravètes ont jusqu'à la Révolution française une réalité « à la fois honorable et productive ».

²⁰ Fonds privés de la famille Fargues. Carte du domaine de Caravètes et du bois de Valène au XVIII^e siècle.

²¹ THOMAS, Louis-Jacques, *Un Chapitre Peu Connu De L'histoire De Montpellier : La Baronnie De Caravètes*, Montpellier : Impr. de la Charité, 1931.

Révolution française : disparition des barons de Caravètes

La nuit du 4 Août 1789 consacre la fin du régime féodal et avec lui disparaît donc à la fois la baronnie de Caravètes mais aussi tous les privilèges qui y étaient rattachés.

Si les armoiries présentes au mas de Caravètes ne sont pas détruites, les privilèges de ses barons et liés à l'exploitation des terres du domaine et du bois de Valène disparaissent. Le château de Caravètes, les terres labourables et le bois de Valène restent dans le patrimoine de la commune de Montpellier, mais désormais à titre de propriété telle qu'elle était définie dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

En 1791, la nouvelle municipalité de Montpellier décide de mettre en vente Caravètes pour couvrir une partie de la dette communale. C'est le citoyen Joseph Barbeyrac qui se porte acquéreur pour 528 999 livres. La Révolution passée, Joseph Barbeyrac redevient Joseph Jean Martin de Barbeyrac de Saint-Maurice, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Pour autant, les armoiries du domaine de Caravètes restent inchangées.

Si les armoiries de Caravètes ne semblent pas avoir souffert de la Révolution, ceci n'est pas le cas de celles de Montpellier. Son caractère fortement religieux explique pourquoi elles ont été les premières abandonnées. Les réformés, par exemple, leurs substituent les armes des Guilhems²². Mais on peut encore constater aujourd'hui que ce phénomène de substitution a été plus largement opéré. Comme le montre la figure ci-après, des bâtiments construits à la fin du XVIII^e siècle portent tantôt les armoiries des anciens consuls-barons de Caravètes (à gauche), tantôt celles des Guilhems de Montpellier (à droite).

Fig. 16. Armoiries apposées sur deux bâtiments construits dans la même rue à Montpellier à la fin du XVIII^e siècle.
Crédit photo : F. Tena-Chollet.

Les idéaux révolutionnaires de l'époque se heurtent violemment à la raison d'être des barons de Caravètes. En effet, les premiers prônent des droits de l'homme universels tandis que les autres défendent un élitisme réactionnaire : pour être baron de Caravètes, il faut être né à Montpellier d'un parent né à Montpellier.

²² Association Française pour l'Avancement des Sciences. *Notices historiques et descriptives sur Montpellier: ses facultés, ses écoles, ses bibliothèques, ses musées, ses collections, ses sociétés savantes, etc.* Montpellier, Impr. Centrale du Midi, 1879.

XIX^e siècle : les armoiries de Caravètes entrent en dormance

Les archives publiques ne semblent pas contenir d'information sur les armoiries des barons de Caravètes durant le XIX^e siècle. N'étant pas rattachées à une lignée ou une activité familiale, et étant probablement fortement connotées d'une époque dès lors révolue, on peut penser que les armoiries de Caravètes – tout comme le titre de baron associé – sont tombées dans l'oubli.

Le domaine de Caravètes est partagé en 1829 par Joseph Jean Martin de Barbeyrac de Saint-Maurice à ses trois enfants, qui décident en 1847 de mettre fin à l'indivision. Seule Adèle de Barbeyrac, veuve Quetton de Saint-Georges, est alors propriétaire du domaine et de ses dépendances.

Si les armoiries de Caravètes semblent en gestation, ce n'est pas le cas de celles de Montpellier qui continuent d'évoluer comme le montre la figure suivante. L'un des premiers constats concerne les couleurs employées dans cette version peinte, dont le choix n'est pas très habile : les contrastes entre l'argent et l'azur rendent difficile la lecture des lettres A et M pourtant bien présentes. Leur emplacement a évolué pour passer au chef, possiblement pour des raisons de praticité, cela permettant d'exploiter plus harmonieusement l'espace offert par l'écu. On note également l'emploi d'un émail secondaire, le carnation, dont on peut supposer qu'il soit apparu plus tôt, étant déjà utilisé au XVI^e siècle en France pour représenter la chair de couleur rose ou beige rosé. Une couronne murale timbre l'écu, ce dernier étant soutenu par deux rameaux de palmier. Le nombre de créneaux assied ici le statut de ville avec une lecture d'héraldique civile.

Fig. 17. Armoiries de Montpellier au début du XIX^e siècle²³.

Blason : D'azur au trône gothique d'or, sur lequel est assise Notre-Dame de carnation vêtue d'une robe de gueules et d'un manteau du champ, tenant l'Enfant Jésus aussi de carnation, le tout surmonté des lettres A et M onciales d'argent rangées en chef, soutenu d'un écusson du même chargé d'un tourteau de gueules.

²³ VAÏSSE, Léon, TRAVERSIER, Henri, *Armorial national de France: recueil complet des armes des villes et provinces du territoire français réuni pour la première fois*, France, H. Traversier, 1842.

Le 8 Avril 1876, le fils unique et seul héritier d'Adèle de Barbeyrac vend le mas et le domaine de Caravètes a Pierre Fargues, négociant et propriétaire domicilié à Grabels, moyennant la somme de cent trente mille francs. La vente concerne : « *l'entier domaine appelé Château de Caravètes, situé au territoire de la commune de Murles, arrondissement de Montpellier, quartier du bois de Valène, consistant en maisonnages, pièces de terre, vignes, bois et dépendances, d'une contenance totale d'environ quatre cent vingt et un hectares, quatre-vingt-seize ares, soixante-seize centiares* ».

Depuis cette date, Caravètes fait partie du patrimoine de la famille Fargues. Le terme de maisonnages permet de situer l'une des évolutions du mas de Caravètes : la construction d'une maison d'habitation, probablement durant la première moitié du XIX^e siècle, et qui est toujours visible aujourd'hui. Il est possible d'observer sur la figure ci-après la partie ancienne du mas fortifié (à droite) et la construction plus récente d'une bâtisse permettant une vie plus confortable (à gauche).

Fig. 18. Vue aérienne des habitations du domaine de Caravètes²⁴.

C'est précisément en regardant cette bâtisse plus récente sur site que l'on peut s'apercevoir que les armes de Caravètes ont continué d'évoluer. Plusieurs éléments architecturaux encore visibles aujourd'hui montrent qu'il y a eu un parti pris dans le choix des armoiries (cf. Fig. 19, page suivante).

Les armes des premiers barons de Caravètes, celles de la dynastie des Guilhems de Montpellier, sont apposées en de nombreux endroits de cette bâtisse : des piliers du portail jusqu'au linteau des fenêtres.

²⁴ Fonds privés de la famille Fargues. Vue aérienne du domaine de Caravètes à Murles, Années 2000-2010.

Ce choix peut être vu comme la volonté délibérée de marquer une rupture avec les armes de Montpellier et de renouer avec les origines premières du domaine de Caravètes. Par ailleurs, vu le style de la maison et la sociologie de la région, il est possible que le rappel d'une symbolique lourdement religieuse (la Vierge, le trône, l'Enfant Jésus) n'ait plus été d'actualité pour les propriétaires.

*Fig. 19. Les 1^{er} armes des barons de Caravètes dans l'architecture d'une des bâtisses du domaine.
Crédit photo : F. Tena-Chollet.*

En ce qui concerne les armoiries de Montpellier, c'est durant le dernier tiers du XIX^e siècle qu'elles semblent se stabiliser (cf. Fig. 20).

L'ensemble est simplifié dans une représentation sans timbre ni soutien. La tenue de la Vierge avec ses deux émaux (l'azur et le gueules) sont fixés. Les proportions, entre les différents meubles sont elles aussi définies, en particulier en ce qui concerne les armes des Guilhems de Montpellier, qui sont de moindre importance que les lettres A et M, là où dans les armes de Caravètes il occupait une place plus importante (cf. Fig. 10).

Fig. 20. Armoiries de Montpellier à la fin du XIXe siècle²⁵.

Dans ces armoiries un blasonnement est proposé par l'auteur :

D'azur, au Trône antique d'or, une Notre-Dame de carnation assise sur le Trône habillée de gueules, ayant un Manteau du Champ de l'Ecu, tenant l'Enfant Jésus aussi de carnation ; en chef à dextre un A et à sénestre un M gothiques et d'argent, qui signifie Ave Maria, en pointe un Ecusson aussi d'argent, chargé d'un Tourteau de gueules.

Il est intéressant de noter que le trône originellement décrit « gothique » est ici « antique ». Si au XIX^e siècle, le romantisme revisite le gothique sous une forme nouvelle – le néo-Gothique – l'appellation d'« antique » témoigne certainement de la perception que pouvait avoir la société du style gothique d'origine, probablement alors considéré comme étant d'un autre âge.

On peut aussi noter que le blasonnement va plus loin que la simple description de ce que figure ces armoiries puisque la signification des initiales est transcrite par l'auteur, certainement pour ôter toute ambiguïté et réaffirmer par la même occasion la symbolique du divin.

²⁵ Arch. Nat., Armorial des villes au 19e siècle, BB/29/1083, fol. 38.

Comme le montre la figure suivante, la quasi-totale stabilisation des armoiries de Montpellier se retrouve jusque dans les éléments architecturaux du début du XX^e siècle et qui subsistent encore aujourd'hui.

*Fig. 21. Armoiries de l'hôpital général de Montpellier.
Crédit photo : F. Tena-Chollet.*

Dans la figure ci-après, on peut remarquer que la statue de Jeanne d'Arc (érigée en 1918), l'une des rares représentations d'elle en bergère, est entourée de plusieurs écus disposés sur un décor semi-circulaire. On y retrouve les armoiries de Chinon, d'Orléans, de Reims, de Rouen, de Paris et, au centre, de Montpellier. La seule liberté héraldique qui semble être prise à l'aube du XX^e siècle réside dans le style du trône de Notre-Dame, tantôt gothique (Fig. 22), tantôt roman (Fig. 21).

*Fig. 22. Armoiries entourant la statue de Jeanne d'Arc (square Th. Renaudot).
Crédit photo : F. Tena-Chollet.*

XX^e siècle : redécouverte et remise à l'honneur de la baronnie de Caravètes

Au début du XX^e siècle, une tradition orale semble se perpétuer : le titre de baron de Caravètes serait réservé au fils aîné d'une famille pouvant justifier de sept générations successives à Montpellier.

En 1930, une première association appelée « L'amicale des enfants de Montpellier » reprend cette tradition pour nommer « barons de Caravètes » ses adhérents, avec pour seule règle d'être natif ou résidant à Montpellier depuis au moins vingt ans. L'historien Louis Thomas (1870-1945) crée dans la foulée les armoiries de cette association (cf. Fig. 23).

Fig. 23. Armoiries des barons de Caravètes, en 1930²⁶.

L'auteur joint à ces armoiries le blasonnement suivant : *D'argent à deux chèvres affrontées sur pont d'arches, un raisin entre, au chef de deux mails croisés le tout surmonté d'un turtel de baron.*

Ce blasonnement, ainsi que la seule représentation trouvée (cf. Fig. 23), montrent qu'un certain nombre de règles classiques n'ont pas été respectées lorsque ces armoiries ont été créées. Un seul émail est annoncé (« d'argent ») ce qui laisse supposer que tous les meubles figurant sont aussi d'argent, ce qui ne respecte pas la règle de non-superposition.

Les deux mails sont manifestement accompagnés de deux boules, accessoires indispensables à l'exercice du jeu de mail, mais ne sont pas blasonnés. Il est donc difficile d'imaginer pouvoir reconstituer fidèlement ces armoiries au seul moyen de ce blasonnement.

Se pose ensuite la question de la symbolique portée, tant ces armoiries diffèrent de celles qu'ont pu porter les barons de Caravètes auparavant.

²⁶ Fonds privés de la famille Fargues. Blason des barons de Caravètes en 1930.

Premièrement, l'arrière-grand-père et le grand-père de Louis Thomas étaient palemardiers²⁷, et ce dernier a ainsi choisi d'apposer deux mails aux armoiries. Ce choix est contre intuitif lorsqu'on revendique une démarche visant à créer une communauté extra familiale autour d'un titre que l'on souhaite remettre à l'honneur.

Deuxièmement, on retrouve deux chèvres qui sont effectivement affrontées. Longtemps interdites au bois de Valène à cause des dégâts qu'elles causaient aux arbres et aux cultures, on peut y voir ici un symbole de renaissance fort : les montpelliérains peuvent désormais porter fièrement les armes de barons de Caravètes, armes qu'ils n'ont plus pu porter depuis la Révolution française. Cependant, la symbolique de la chèvre est ambivalente en héraldique : susceptible de pouvoir représenter le courage, l'agilité ou la sobriété, on ne peut ignorer qu'elle peut aussi signifier l'insouciance, le mensonge voire la perfidie.

Troisièmement, la grappe de raisin rappelle selon les dires de son auteur, la tradition viticole dans l'Hérault. Et le pont d'arches évoque quant à lui l'aqueduc des Arceaux qui longtemps a servi à approvisionner Montpellier en eau. Ces deux meubles servent manifestement ici d'ancrage territorial, comme autant de fierté portée à sa ville et son département. Cela peut interpeler à double titre :

- Là où la création de nouvelles armoiries peut s'entendre à la lumière d'un besoin de se singulariser de l'existant – en l'occurrence en se différenciant des précédentes armoiries de Caravètes très voisines de celles de Montpellier – la recherche d'une symbolique permettant de se revendiquer de ce même territoire interpelle.
- L'absence de toute référence aux différentes armoiries successives des barons de Caravètes incarne une rupture, là où précisément il est recherché de recréer un lien avec une tradition ancestrale.

On peut toutefois noter que l'emploi d'un tortil de baron rend ces armoiries parlantes, ce qui est un choix plutôt judicieux puisqu'aucun autre titre que celui de « baron » ne peut se revendiquer de Caravètes.

Un nouvel essoufflement de la tradition des barons de Caravètes s'opère au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sans pour autant que cette première association soit dissoute. C'est en 1985 qu'une deuxième association, « La garriga Lengadociana », remet à l'honneur la baronnie de Caravètes en établissent plusieurs changements. L'attribution du titre se fait de façon plus restrictive et en différenciant trois niveaux dans la baronnie :

- Le baron de Caravètes, homme ou femme est natif du pays de Montpellier, d'un père né au pays de Montpellier ;
- Le baron de Caravètes, Comte des Aiguerelles, homme ou femme, est natif de Montpellier, d'un père né à Montpellier ;
- Le baron de Caravètes, Comte des Aiguerelles, Seigneur du Verdanson, est natif de Montpellier, aîné mâle d'un père né lui-même à Montpellier.

²⁷ Fabricants d'instruments du jeu de mail et organisateurs de ceux-ci.

C'est également l'occasion d'adopter de nouvelles armoiries en retenant celles proposées quelques décennies plus tôt par François Dezeuze, écrivain occitan et papetier imprimeur²⁸. Ces armoiries ne semblent pas avoir fait l'unanimité et sont d'une rigueur héraldique discutable, bien que l'on puisse y trouver quelques améliorations par rapport aux précédentes (cf. Fig. 24).

Ces armoiries, dont une seule gravure a pu être retrouvée dans le cadre des présentes recherches, semble à première vue reprendre la codification héraldique des couleurs (hachures verticales pour le gueules et horizontales pour l'azur). Mais on remarque immédiatement que le trône gothique n'est ici plus d'or mais d'argent. Aucun blasonnement de François Dezeuze n'a pu être trouvé.

Fig. 24. Gravure des armoiries des barons de Caravètes, en 1985²⁹.

Il est cependant possible de tenter le blasonnement suivant :

D'azur, au Trône antique d'argent, une Notre-Dame (de carnation ?) assise sur le Trône habillée (d'argent ?), tenant l'Enfant Jésus (aussi de carnation ?) ; en chef à dextre un A et à sénestre un M gothiques et d'argent, au chef d'argent chargé d'un écusson aussi d'argent, chargé d'un Tourteau de gueules, et de deux mails passés en sautoir, le tout surmonté d'un tortil de baron.

Les deux chèvres ne sont pas ici en support de l'écu mais contribuent plutôt à l'ornement extérieur qui intègre aussi une devise écrite en occitan : « Aici biscan pas » signifiant « Ici on ne râle pas », certainement pour indiquer que la controverse et la contestation ne sont pas (ou plus) admises dans cette association.

²⁸ Situé rue de l'Aiguillerie à Montpellier, non loin de la propriété étudiée dans le dernier chapitre.

²⁹ Fonds privés de la famille Fargues. Blason des barons de Caravètes en 1985.

Les armes des Guilhems de Montpellier réintègrent dans cette version les armoiries des barons de Caravètes, toujours en moindre proportion que dans les armes originales (cf. Fig. 10) mais en surplombant le reste de l'écu (la Vierge y compris). La symbolique est inversée avec cette nouvelle hiérarchie.

On retrouve au chef la superposition d'un même métal (l'argent) ce qui rendrait, si cela pouvait être justifié, de telles armes à enquerre. Mais la réutilisation des mails, symbolique totalement extérieure à l'histoire de la baronnie de Caravètes, ainsi que le changement de métal pour le trône de Notre-Dame (à moins que cela soit une erreur) rendent encore ces armoiries un peu fantaisistes.

L'écu en lui-même étant redevenu très proche des armoiries de Montpellier, on peut s'interroger sur la pertinence de ces changements mineurs, exception faite des ornements qui apportent une lecture intéressante au regard de l'histoire du domaine de Caravètes.

Fin du XX^e siècle : modernisation de la baronnie de Caravètes

En 1994, une dernière association est créée par prise d'autonomie de la section « Baronnie de Caravètes » de l'association « La Garriga Lengadociana ». Intégrant le statut de confrérie, cette association fait évoluer les règles permettant aux montpelliérains de postuler au titre de baron de Caravètes.

Fig. 25. Armoiries des barons de Caravètes, depuis 1994.

Crédit photo : F. Tena-Chollet.

D'une part, les trois niveaux précédemment établis disparaissent pour ne retenir que celui de baron. D'autre part, les femmes peuvent maintenant y prétendre tout autant que les hommes, pour ainsi devenir baronnes de Caravètes. Enfin, il devient possible de justifier d'un passé familial à Montpellier par son père comme par sa mère.

De nouvelles armoiries sont aussi adoptées (cf. figure ci-contre) : elles sont crénelées et reprennent fidèlement les armes de la ville de Montpellier.

Dans ces armoiries, comme dans celles de Montpellier une première évolution peut être remarquée : l'Enfant Jésus y est habillé, seule différence avec les armoiries des siècles précédents.

Blasonnement :

D'azur à la vierge de carnation vêtue d'une robe de gueules et d'un manteau du champ, assise sur un trône gothique d'or, tenant l'Enfant Jésus aussi de carnation, vêtu d'azur, le tout surmonté des lettres A et M onciales d'argent et soutenu en pointe d'un écusson du même chargé d'un tourteau de gueules.

Le trône est de gueules sur son assise ce qui est absent des armes de Montpellier. Il semble qu'il s'agisse d'un ajout de l'artiste pour cette représentation, raison pour laquelle ce détail n'est pas blasonné.

Fig. 26. Armes des Guilhems, siège de la confrérie des barons de Caravètes.

Crédit photo : F. Tena-Chollet.

La confrérie siège actuellement dans l'un des vestiges de l'ancienne enceinte fortifiée qui protégeait Montpellier au XII^e siècle : la Tour des Pins.

Il est amusant de noter que les barons de Caravètes siègent dans un lieu portant les premières armoiries des barons de Caravètes (cf. figure ci-contre).

Conclusion

La présentation chronologique des tenants et des aboutissants des armoiries présentées permet d'identifier les racines anciennes et historiques d'une tradition orale qui s'est construite au XIX^e siècle pour devenir un phénomène social (une confrérie) à partir du XX^e siècle uniquement.

Depuis le Moyen Âge, les armoiries des barons de Caravètes sont intimement liées à celles de Montpellier : d'abord sous l'influence des premiers seigneurs de Montpellier, puis sous la gestion des consuls de la ville. On peut constater que les armoiries portées par la confrérie faisant aujourd'hui vivre cette tradition conservent le double lien avec leurs origines : les armes des Guilhems d'une part, et les armes de Montpellier apposées au domaine de Caravètes d'autre part. Cette dualité s'exprime également dans les armoiries de Caravètes, entre tradition et indépendance, et qui se retrouve aussi dans les armes encore visibles sur le bâti.

Montpellier est par ailleurs la seule commune de l'Hérault à reprendre les armoiries des Guilhems dans ses propres armes. L'azur, la couleur de la Vierge, est devenue par extension celle de son logo aujourd'hui (cf. figure ci-dessous).

Fig. 27. Logo de Montpellier en 2020.

S'il convient de prendre du recul par rapport à ce phénomène social, incarné de nos jours par une confrérie localiste et folklorique, il est intéressant de constater que l'établissement de cette confrérie a connu plusieurs tâtonnements qui se sont notamment traduits par des armoiries changeantes, et seulement stabilisées à la toute fin du XX^e siècle. Retracer les éléments clefs de l'histoire des deux lieux impliqués (Caravètes et Montpellier) permet d'appréhender les liens d'interdépendance, resserrés ou distendus en fonction des époques, entretenus par leurs armoiries, et par là même de mieux comprendre les mécanismes qui ont conduit à perpétuer la tradition des barons de Caravètes.

L'étude de l'évolution des armoiries de Caravètes est une clef de lecture de l'enjeu de cette baronnie pour les montpellierains au cours du temps : d'abord économique, puis politique, avec toujours en toile de fond le prestige du titre de baron. S'il convient de rappeler que les titres de noblesse n'ont plus de valeur légale aujourd'hui et que la transmission depuis les anciens barons n'est pas une donnée historique à proprement parler, on peut noter que le titre de « baron » est un motif de fierté que l'on retrouve aujourd'hui dans la perpétuation de cette tradition orale par les montpelliérains eux-mêmes.

Annexe 1 : guide des recherches en archives

Le présent guide évoque les fonds identifiés dans le cadre de la monographie familiale. Il mentionne les sources d'information consultées, ainsi que les celles s'étant avérées lacunaires ou silencieuses

Archives nationales

Méthodologie de recherche

Ces archives ne sont pas beaucoup exploitées à ce stade du travail, si ce n'est d'un point de vue héraldique pour y rechercher une iconographie complémentaire à celle accessible dans les archives communales et départementales.

Séries / sous-séries

Armorial des villes au 19e siècle, BB/29/1083, fol. 38.

Observations

Néant.

Archives départementales de l'Hérault

Méthodologie de recherche

Ces archives constituent actuellement le cœur de ce qui a été consulté pour la mise en valeur héraldique des armoiries des Barons de Caravètes (Murles, Hérault).

Séries / sous-séries

Cartulaire de Maguelone et de Montpellier, série G.

Série O, 376 – Cabinet doré, liasse II. Domaine de Caravètes.

11 F 190, « La baronnie de Caravètes, historique ».

2 Fi CP 137 Montpellier - La Tour des Pins. / Ruat, P. (éditeur). 1ère moitié du XXe siècle

2 Fi CP 139 Montpellier - Plate-forme de la Tour des Pins. / Ruat, P. (éditeur). 1ère moitié du XXe siècle

2 Fi CP 157 29. Montpellier - Endroit où St Roch épuisé est tombé et a été arrêté. / Lévy Fils, « L.L. » (photographe-éditeur). 1ère moitié du XXe siècle

20 EDT 35 – Loix municipales et économiques de Languedoc.

Observations

Néant.

Archives municipales de Montpellier

Méthodologie de recherche

Ces archives sont exploitées afin de consulter des documents qui ne sont pas versées aux archives départementales de l'Hérault, ou bien qui s'y trouvent, mais dont les conditions sanitaires en ont empêché un accès facile. Cela concerne en particulier l'histoire du domaine de Caravètes et de l'héraldique qui y est liée.

Séries / sous-séries

Grand Chartier, E, 7.

Mémorial des Nobles, AA1.

Grand Chartier, F, 6.

6Fi, 524. L'église Notre-Dame-des-Tables, vers 1772.

Observations

Néant.

Bibliothèque Nationale de France

Méthodologie de recherche

Cette source d'information est essentiellement utilisée d'un point de vue iconographique, dans le but de compléter les documents déjà empruntés au moyen du Prêt-Entre-Bibliothèques (cf. bibliographie).

Séries / sous-séries

Fonds Albert Pomme de Mirimonde. Collection de documents iconographiques. Boîte 14, Concerts France. II, Du Moyen Âge au XVIIIe siècle.

Département des Manuscrits. Recueil de blasons peints. 1501-1600 ; Folio 116r.

Observations

Néant.

Fonds et collections privés

Méthodologie de recherche

L'objectif est ici de recenser les parties prenantes ayant permis d'enrichir les documents iconographiques mobilisés.

Famille Fargues

Vue aérienne du domaine de Caravètes, Années 2000-2010.

Carte du domaine de Caravètes, du bois de Valène et des terres environnantes au XVIIIe siècle.

Blasons des barons de Caravètes en 1930 et en 1985.

Observations

Ces fonds étant privés, ils ne sont pas librement accessibles. Les reproductions présentées dans la présente étude ont reçu l'accord de leur propriétaire.

Annexe 2 : bibliographie

Seigneurie, héraldique et histoire de Montpellier

Association Française pour l'Avancement des Sciences, *Notices historiques et descriptives sur Montpellier: ses facultés, ses écoles, ses bibliothèques, ses musées, ses collections, ses sociétés savantes, etc.*, Montpellier, Impr. Centrale du Midi, 1879.

BEAUDEAU, Jacques, *Armorial des États de Languedoc*, Montpellier, 1686.

CARBONELL-LAMOTHE, Yvette, *Un gothique méridional ?*, Midi, n°2, 1987, p. 53-58.

CATARINA, Didier, FERNON, Jean-Paul, *Armorial des communes de l'Hérault. Nouvelle édition revue et augmentée*, Editions du Mont, Collection Héraldica, 2017.

CHASTAN, Jérôme, *Métiers et propriété à Perpignan au XVIIIe siècle : une géographie*, Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, 2009.

D'ESTAMPES, Claude René, *Dictionnaire encyclopédique d'héraldique*, Lulu.com, 2016.

GERMAIN, Alexandre Charles, *Histoire de la commune de Montpellier*, France, n.p, 1851.

LE BLEVEC, Daniel, *Les Cartulaires méridionaux*, Paris : Publications de l'École nationale des chartes, 2006.

OUDOT DE DAINVILLE, Maurice, *Sceaux conservés dans les archives de la ville de Montpellier*, Montpellier, impr. Laffite-Lauriol, 1952.

Société Archéologique de Montpellier, *Liber Instrentorum memorialium : cartulaire des Guillems de Montpellier*, Publié d'après le manuscrit original, 1884-1886.

Société Archéologique de Montpellier, *Petit thalamus de Montpellier*. J. Martel ainé, Montpellier, 1840.

THOMAS, Louis, *La Baronnie de Caravètes*. In *Monspeliensia*, bulletin de la Société archéologique de Montpellier, 1931.

THOMAS, Louis-Jacques, *Un Chapitre Peu Connu De L'histoire De Montpellier : La Baronnie De Caravètes*, Montpellier : Impr. de la Charité, 1931.

VAÏSSE, Léon, TRAVERSIER, Henri, *Armorial national de France : recueil complet des armes des villes et provinces du territoire français réuni pour la première fois*, France, H. Traversier, 1842.

ZISMAN, Anna, *Barons de Caravètes et pouvoir municipal. Un échange d'influences pour habiter le présent de Montpellier*, In : *Une histoire à soi : Figurations du passé et localités*, Paris : Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2001.

Annexe 3 : table des figures

Fig. 1. Reconstitution des différentes parcelles du bois de Valène entourant le château de Caravètes avant la Révolution française.	5
Fig. 2. Sceau représentant Guilhem VIII de Montpellier en troubadour.....	6
Fig. 3. Armoiries de la dynastie des Guilhems de Montpellier : d'argent au tourteau de gueules.....	6
Fig. 4. Les armes de la Maison d'Aragon : d'or à quatre pals de gueules ⁵	7
Fig. 5. Armoiries des Guilhems sur une meurtrière du mur d'enceinte du mas fortifié de Caravètes. Crédit photo : F. Tena-Chollet.	7
Fig. 6. Armoiries des Guilhems sur la fontaine de Caravètes. Crédit photo : F. Tena-Chollet.	7
Fig. 7. Sceau consulaire du XIII ^e siècle.	9
Fig. 8. Anciennes armoiries des Guilhems utilisées pour le bornage du domaine de Caravètes. Crédit photo : F. Tena-Chollet.....	10
Fig. 9. Nouvelles armoiries de Caravètes, porte principale du domaine de Caravètes. Crédit photo : F. Tena-Chollet.	11
Fig. 10. Armoiries originales. Fonds privés de la famille Fargues. Crédit photo : F. Tena-Chollet.	12
Fig. 11. Notre-Dame des Tables de Montpellier vers 1772.....	13
Fig. 12. Une représentation des armoiries de Montpellier au XVI ^e siècle.	15
Fig. 13. Noms des consuls de l'année 1631 accolés aux armoiries de Caravètes. Crédit photo : F. Tena-Chollet.	16
Fig. 14. Armoiries de Montpellier au XVII ^e siècle.	17
Fig. 15. Armoiries de Caravètes au XVIII ^e siècle.	18
Fig. 16. Armoiries apposées sur deux bâtiments construits dans la même rue à Montpellier à la fin du XVIII ^e siècle. Crédit photo : F. Tena-Chollet.....	19
Fig. 17. Armoiries de Montpellier au début du XIX ^e siècle.....	20
Fig. 18. Vue aérienne des habitations du domaine de Caravètes.....	21
Fig. 19. Les 1 ^e armes des barons de Caravètes dans l'architecture d'une des bâtisses du domaine. Crédit photo : F. Tena-Chollet.....	22
Fig. 20. Armoiries de Montpellier à la fin du XIX ^e siècle.....	23
Fig. 21. Armoiries de l'hôpital général de Montpellier. Crédit photo : F. Tena-Chollet.....	24
Fig. 22. Armoiries entourant la statue de Jeanne d'Arc (square Th. Renaudot). Crédit photo : F. Tena-Chollet.	24
Fig. 23. Armoiries des barons de Caravètes, en 1930.	25
Fig. 24. Gravure des armoiries des barons de Caravètes, en 1985.	27
Fig. 25. Armoiries des barons de Caravètes, depuis 1994. Crédit photo : F. Tena-Chollet.....	29
Fig. 26. Armes des Guilhems, siège de la confrérie des barons de Caravètes. Crédit photo : F. Tena-Chollet.	29
Fig. 27. Logo de Montpellier en 2020.....	30